

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА**

**ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE CONCLUSION
OF AN EMPLOYMENT CONTRACT**

ЛЯПАНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат исторических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ДЕНИСОВА МАРГАРИТА ЭДУАРДОВНА,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

LYAPANOV ARTYOM VLADIMIROVICH,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

DENISOVA MARGARITA EDUARDOVNA,

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Статья посвящена рассмотрению проблем правового регулирования трудового договора, как одного из основных институтов, функционирующем в обществе. Проанализирована динамика численности занятых в Российской Федерации по состоянию на 2021-2023 года. Выявлен ряд факторов, препятствующих нормальному функционированию данной сферы. Определены характеристики, на которые работодатель должен обращать внимание при отборе кандидатов на работу. Проанализированы примеры из судебной практики. Предложены соответствующие поправки в законодательство Российской Федерации.

The article is devoted to the problems of steam regulation of the employment contract as one of the main institutions functioning in society. The dynamics of the number of employees in the Russian Federation as of 2021-2023 is analyzed. A number of factors hindering the normal functioning of this area have been identified. The characteristics that an employer should pay attention to when selecting candidates for a job are defined. Examples from judicial practice are analyzed. The relevant amendments to the legislation of the Russian Federation have been proposed.

Ключевые слова: *правовое регулирование, трудовой договор, оплата труда, работник, работодатель.*

Key words: *legal regulation, employment contract, remuneration of labor, employee, employer.*

На сегодняшний день трудовой договор является самым распространённым основанием для возникновения отношений между работником и работодателем. Для работника трудовой договор выступает гарантом того, что он защищён с точки зрения законодательства. Для работодателя трудовой договор даёт уверенность в том, что работник будет выполнять поставленные задачи.

На рис. 1 представлена динамика численности занятых в Российской Федерации по состоянию на 2021-2023 года, в тыс. чел.

Рис. 1. Динамика численности занятых в Российской Федерации по состоянию на 2021-2023 года, в тыс. чел.

Актуальность темы исследования подтверждается стабильным ростом числа занятого населения на территории Российской Федерации [5], в соответствии с этим, нормы, регулирующие заключение и расторжение трудового договора, не должны содержать коллизий.

Проблемы правового регулирования трудового договора рассматривали множество различных авторов (например: К.А. Демидов [1], К.А. Тишина [6] и др.), так как трудовой договор является неотъемлемой частью жизни каждого человека в Российской Федерации. Становление института трудового договора берет свое начало очень давно, в связи с этим происходили неоднократные изменения в законодательстве.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ раскрывает нормы, касающиеся трудового договора. В настоящее время труд является свободным, следовательно, любой гражданин, проживающий на территории страны вправе самостоятельно выбрать место, где он хочет работать, но стоит отметить, что работодатель вправе не заключать с ним трудовой договор. Он самостоятельно оценивает основные качества работника, его умения и делает вывод о том, брать данного гражданина на работу или нет.

Для того, чтобы обойти норму, касающуюся дискриминации, работодатели при отказе в принятии на работы обычно ссылаются на недостаточный опыт или квалификацию. Необоснованный отказ работодателя в принятии работника на работу регулируется ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации [2, ст. 64]. В данной статье прописывается, что работодатель должен обосновать причину отказа, но перечня конкретных причин отказа в настоящее время не закреплено.

По нашему мнению, необходимо разработать единый перечень обоснованных причин для отказа в заключении трудового договора в Российской Федерации для того, чтобы при отказе в принятии на работу работодатель руководствовался им.

Кроме этого, в законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «деловые качества работника», но его попытался раскрыть верховный суд (рис. 2).

Рис. 2. Сущность понятия «деловые качества работника» в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 [4]

В понятие «деловые качества работника», по нашему мнению, включаются основные критерии, по которым работодатель подбирает кандидатуру для приема на работу. Для того, чтобы кандидат на работу четко понимал, соответствует ли он заданным критериям, эти критерии должны быть определены в законе. То есть должны быть четко определены характеристики, на которые работодатель должен обращать внимание, например:

- стаж;
- квалификация;
- образование;
- здоровье и т. д.

Например: Петров В.И. пришел устраиваться на работу в ООО «Интра» на должность бухгалтера. Если будет определена норма, описанная выше, работодатель определит:

- стаж 8 лет;
- образование высшее;
- квалификация бухгалтерский учет и т.д.

У Петрова В.И. стаж 4 года, следовательно, он не подходит. Так как в законе будут характеристики деловых качеств, работодатель сможет обосновать свой отказ, ссылаясь на деловые качества работника.

Следующим вопросом, который необходимо рассмотреть является оплата труда. Оплата труда является одним из основных критериев при выборе работы. Законодательство построено таким образом, чтобы предотвратить «серую» зарплату, но на практике она существует. «Серая» зарплата выгодна для работодателя тем, что они платят меньше налогов, а для работника тем, что многодетные семьи с минимальным официальным доходом могут претендовать на пособия. Также тут проблемой является то, что в Трудовом кодексе Российской Федерации отсутствует норма, регулирующая порог премий. Любой работодатель вправе платить такую премию работнику, которую он захочет сам. Многие работодатели используют эту коллизию с целью того, чтобы за счет премий выплачивать ту заработную плату работнику, на которую он рассчитывал (премия будет обязательной из месяца в месяц, по словам работодателя). На практике же часто бывает такое, что работодатели не сдерживают слово и работнику приходится доказывать в суде то, что добросовестно выполнял свои обязанности, и премия была обязательной к выплате.

Рассматривая практику судов, можно сделать вывод о том, что в части взыскания вознаграждения нужно пользоваться нормой, прописанной в ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации. Эта статья раскрывает то, что работодатель не обязан платить премии, делать подарки и выписывать грамоты [3].

При рассмотрении судебной практики можно выделить такую проблему как: работник по приглашению другого работодателя (больше заработная плата и лучше условия труда) увольняется с места работы. По приходу к новому работодателю, он отказывает ему в приеме на работу.

Трудовой кодекс запрещает отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы [2, ст. 64]. Однако, зачастую присутствует только устная договоренность о приеме на работу. По нашему мнению, тут необходимо внести норму в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающую преддоговорную ответственность, кроме этого, необходимо предусмотреть письменное приглашение на работу, с целью того, чтобы работник имел уверенность в том, что его примут.

Например, в законодательстве Белоруссии есть перечень, который раскрывает случаи, при которых работодатель должен принять работника в любом случае. В Российской Федерации, по нашему мнению, стоит перенять данный опыт, в данный перечень можно включить основание, описанное выше.

Таким образом, можно сделать вывод о том, действующие нормы трудового права несовершенно, и существуют проблемы регулирования трудового договора, требующие решения. Нами выявлен ряд подобных проблем и предложены варианты их решения, которые могут способствовать совершенствованию отношений между работником и работодателем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демидов К.А. Актуальные проблемы права по расторжению трудового договора по соответствующим основаниям льготных категорий работников // Юридическое право. 2023. №3. С. 68-70.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 3. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 10. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354704.
4. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 // Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. 2004. № 18. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257.
5. Росстат (Федеральная служба статистики) URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 10.09.2024).
6. Тимшина К.А. Проблемы правового регулирования трудового договора // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2022. Т. 11. С. 1341-1345.

© Ляпанов А.В., Денисова М.Э., 2024.